

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KREATIV FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISHDA SUN‘IY INTELLEKT VA GEYMIFIKATSIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Xaydarova Nilufar Voxid Qizi

Fan va texnologiyalar universiteti “Pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225822>

Anatatsiya. *Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ fikrlashini shakllantirishda sun‘iy intellekt va geymifikatsiya vositalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Sun‘iy intellekt va geymifikatsiya yordamida o‘qituvchilar o‘quvchilarni shaxsiylashtirilgan yondashuvlar orqali motivatsiya qilish, kreativ fikrlashni rivojlantirish va ta‘limni interaktiv tarzda olib borish imkoniyatlariga ega bo‘ladi. Bu texnologiyalar o‘qituvchilar uchun yangi pedagogik metodlarni o‘rganish va o‘z faoliyatlarini samarali tashkil etish imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *sun‘iy intellekt, geymifikatsiya, kreativ fikrlash, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, ta‘lim texnologiyalari, shaxsiylashtirilgan yondashuv, motivatsiya, pedagogik metodlar, interaktiv ta‘lim, ta‘lim jarayoni, innovatsion yondashuvlar.*

Аннотация. *В данной статье анализируется важность использования искусственного интеллекта (ИИ) и геймификации для формирования креативного мышления будущих учителей начальных классов. С помощью ИИ и геймификации учителя получают возможность мотивировать учащихся через индивидуализированный подход, развивать креативное мышление и проводить обучение в интерактивной форме. Эти технологии предоставляют учителям возможность осваивать новые педагогические методы и эффективно организовывать свою деятельность.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, геймификация, креативное мышление, учителя начальных классов, образовательные технологии, индивидуализированный подход, мотивация, педагогические методы, интерактивное обучение, образовательный процесс, инновационные подходы.*

Abstract. *This article analyzes the importance of using artificial intelligence (SUN‘IY INTELLEKT) and gamification in shaping the creative thinking of future primary school teachers. With the help of SUN‘IY INTELLEKT and gamification, teachers gSun‘iy intellekt the opportunity to motivate students through personalized approaches, foster creative thinking, and conduct interactive learning. These technologies provide teachers with the opportunity to master new pedagogical methods and organize their activities effectively.*

Keywords: *artificial intelligence, gamification, creative thinking, primary school teachers, educational technologies, personalized approach, motivation, pedagogical methods, interactive learning, educational process, innovative approaches.*

Sun‘iy intellekt texnologiyalari ta‘lim tizimida samarali ishlatilishi mumkin. Ular o‘qituvchilarni individual yondashuvni amalga oshirishda qo‘llab-quvvatlash, shaxsiylashtirilgan o‘quv rejalari yaratish va o‘quvchilarning rivojlanish jarayonini real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Sun‘iy intellekt o‘qituvchilarga o‘quvchilarning qobiliyatlari, o‘rganish tezligi va qiziqishlarini tahlil qilish orqali har bir o‘quvchi uchun moslashtirilgan o‘quv rejalari yaratishga imkon beradi. Bu o‘qituvchilarga o‘quvchilarning kuchli va sun‘iy intellekt tomonlarini aniqlash va ularga mos keladigan o‘quv faoliyatlarini tanlashda yordam beradi. Masalan, o‘quvchilar uchun o‘zlashtirish tezligiga qarab, yanada murakkab yoki oddiy mashqlar

taqdim etish mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarning javoblarini, xatolarini va muvaffaqiyatlarini tahlil qilib, o'qituvchiga ularga tezkor yordam ko'rsatish yoki moslashtirilgan vazifalar berish imkonini yaratadi. Bu shuningdek, o'qituvchiga o'quvchilarning rivojlanish jarayonini kuzatish va o'quvchilarning bilimlarini yaxshilash uchun to'g'ri vaqt va resurslarni ajratish imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt vositalari o'qituvchilarga o'quv jarayonining qanday rivojlanayotganini, qaysi sohalarda o'quvchilar qiynalishini aniqlashga yordam beradi, bu esa o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga aniq moslashtirilgan yondashuvni amalga oshirish imkonini yaratadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari o'qituvchilarga o'z pedagogik malakalarini doimiy ravishda rivojlantirishda yordam beradi. Sun'iy intellekt orqali o'qituvchilar o'z metodlarini tahlil qilib, ularni yaxshilash uchun ko'rsatmalar olishlari mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari o'qituvchilarga o'quvchilar bilan ishlashda yanada samarali bo'lish uchun zarur bo'lgan bilimlarni va ko'nikmalarni o'rganish imkoniyatlarini yaratadi.

Sun'iy intellekt yordamida geymifikatsiyani tashkil qilish o'qituvchiga bir nechta foydali imkoniyatlar yaratadi va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llashda muhim o'rin tutadi. Geymifikatsiya o'quvchilarni o'rganish jarayoniga yanada faolroq jalb qiladi. Sun'iy intellekt yordamida o'yin elementlarini shaxsiylashtirish, o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Misol uchun:

➤ **Shaxsiylashtirilgan o'yin tajribalari:** Sun'iy intellekt o'quvchining o'rganish tezligini, xatolarini va muvaffaqiyatlarini tahlil qilib, o'yinlarni unga moslashtirishi mumkin. Bu o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, chunki ular o'zlarining rivojlanishini ko'rishlari va erishgan yutuqlarini baholashlari mumkin.

➤ **Mukofotlash tizimi:** Geymifikatsiya mukofotlash tizimini o'z ichiga oladi (ballar, medallar, ko'rsatkichlar), bu esa o'quvchilarni o'rganishga rag'batlantiradi. Sun'iy intellekt bu tizimni shaxsiylashtirib, o'quvchining muvaffaqiyatiga mos ravishda mukofotlar beradi.

Sun'iy intellekt va geymifikatsiya vositalari o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlash usulini shaxsiylashtirishga yordam beradi. O'qituvchi sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini, kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, o'quv materiallarini shaxsiylashtirishi mumkin. Bu esa o'qituvchi uchun quyidagi foydalarga olib keladi:

➤ **O'qitishning samaradorligini oshirish:** O'qituvchi o'quvchining qobiliyatlariga mos ravishda o'quv jarayonini tashkil qilishga yordam beradigan sun'iy intellektdan foydalanib, har bir o'quvchiga eng mos keladigan o'quv materialini taqdim etishi mumkin. O'quvchi o'zini qulay his qilgan holda yangi bilimlarni o'zlashtiradi.

➤ **Vaqtning tejash:** Sun'iy intellekt yordamida o'qituvchi o'quvchilarning rivojlanishini kuzatish va baholash tizimini avtomatlashtirishi mumkin. Bu o'qituvchiga vaqtning tejashga, shuningdek, o'quvchilarning o'quv jarayoniga doimiy ravishda individual yondashuvni saqlab qolishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt o'qituvchiga o'quvchilarning o'qish va tushunish darajasini tahlil qilishda yordam beradi. Sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarning javoblarini, test natijalarini va boshqa faoliyatlarni real vaqt rejimida kuzatib boradi, bu esa o'qituvchiga har bir o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkoniyatini beradi. O'qituvchi sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan materiallar, mashqlar va vazifalar yaratishi mumkin. Masalan, agar bir o'quvchi matematikada qiyinchiliklarga duch kelsa, sun'iy intellekt bu o'quvchiga osonroq va tushunarli bo'lgan mashqlarni tavsiya qiladi. Shu tarzda, har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga javob berish mumkin. Sun'iy intellekt yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning o'qish tezligini va uslubini tahlil qilib, ular uchun eng samarali o'quv jarayonini yaratishadi. Misol uchun, ba'zi o'quvchilar vizual materiallarga ko'proq

qiziqish bildirishsa, boshqalar esa tinglab o‘rganishga moyil bo‘lishi mumkin. Sun‘iy intellekt o‘qituvchiga bu farqlarni aniqlab, har bir o‘quvchi uchun eng qulay metodni tanlashga yordam beradi.

Sun‘iy intellekt va geymifikatsiya vositalari o‘qituvchilar uchun professional rivojlanish imkoniyatlarini yaratadi. O‘qituvchilar yangi texnologiyalarni o‘z faoliyatlariga integratsiyalashni o‘rganish orqali o‘z bilim va ko‘nikmalarini doimiy ravishda yangilab boradilar. Bu esa:

- **Innovatsion metodlarni o‘rganish:** O‘qituvchilar yangi texnologiyalarni o‘z sinflarida qo‘llash orqali ta‘limning sifatini oshirishi mumkin.

- **Professional ko‘nikmalarni rivojlantirish:** Sun‘iy intellekt va geymifikatsiya vositalari bilan ishlash o‘qituvchilarga yangi pedagogik metodlarni o‘rganish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi.

Xulosa

Sun‘iy intellekt va geymifikatsiya texnologiyalari o‘qituvchilarga o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangilash, ta‘lim jarayonini shaxsiylashtirish va samarali tashkil etishda yordam beradi. Bu texnologiyalar innovatsion pedagogik metodlarni o‘rganish, o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan materiallar yaratish va o‘qitish jarayonini optimallashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Natijada, o‘qituvchilar o‘z professional malakalarini rivojlantiradi va ta‘limning sifatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni.
2. “Ta‘lim sohasida axborot texnologiyalarini rivojlantirish” (O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim vazirligi, 2019).
3. **“Innovatsion ta‘lim texnologiyalari”** (T. Tursunov, 2019). Toshkent: O‘zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti. (Bu darslikda ta‘lim texnologiyalari va sun‘iy intellekt asosidagi yondashuvlar, shuningdek geymifikatsiya va boshqa innovatsion metodlar haqida ma‘lumotlar keltirilgan.)
4. **“Pedagogik texnologiyalar”** (S. Shodiev, 2018). Toshkent: O‘zbekiston pedagogika universiteti nashriyoti. (Bu kitob zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan sun‘iy intellekt va geymifikatsiyaning ta‘lim jarayonida qo‘llanilishi haqida)
5. **“Ta‘limda sun‘iy intellekt”** (B. Xo‘jaev, 2020). Toshkent: Ta‘lim nashriyoti. (Sun‘iy intellektning ta‘lim tizimida qo‘llanilishi va uning o‘qituvchilarga yordam beradigan texnologiyalar haqidagi darslik.)
6. **“Geymifikatsiya va ta‘lim”** (A. Karimov, 2021). Toshkent: Innovatsion ta‘lim nashriyoti. (Geymifikatsiyaning ta‘limga ta‘siri va o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirishda qo‘llanilishi.)
7. **“Gamify Your Classroom: A Field Guide to Game-Based Learning”** (Matthew Farber, 2014). (O‘quvchilarni ta‘lim jarayoniga jalb qilish uchun geymifikatsiya usullarini o‘rganishga yordam beruvchi qo‘llanma.)
8. **“Artificial Intelligence in Education”** (Rose Luckin, 2016).
9. <https://edtechmagazine.com/higher/article/2022/06/artificial-intelligence-education-promises-and-implications-teaching-and-learning>